

EDUCAȚIE DIGITALĂ*

Elaborarea, aplicarea și impactul produselor didactice digitale în predarea orelor și realizarea stagiilor de practică la specialitatea Cadastru și organizarea teritoriului

Gheorghe TIMOFTICĂ

gr. did. I, Centrul de Excelență în Construcții,
Chișinău

Rezumat: În cadrul modelului de instruire online sau mixt, o mare provocare pentru profesorii din instituțiile ÎPT, în contextul pandemiei, este predarea abilităților practice, care presupune atât utilizarea unor instrumente, mecanisme, cât și stăpânirea softurilor de specialitate. Secvențele video, prezentările, imaginile pe suport digital, precum și secvențele audio în predare pot valorifica competențele personale și profesionale ale elevilor.

Cuvinte-cheie: instruire online, instruire mixtă, ore practice, stagii de practică, softuri.

Abstract: In the context of the current pandemic, when online or blended learning is applied, one of the main challenges for teachers in professional technical institutions is the teaching of practical skills, which involves using and teaching the use of various tools, equipment, and mechanisms, as well as specialized software. Employing video sequences, presentations, digital images, and audio sequences may thus help the teachers explore the students' personal and professional skills.

Keywords: online learning, blended learning, practical instruction, internship, software.

INTRODUCERE

Situația de criză din primăvara anului 2020, provocată de pandemia COVID-19, a scos la iveală problemele existente în societate, generând acțiuni și demersuri multidimensionale. În acest context, se resimte necesitatea producerii unei schimbări radicale în sistemul educațional, cu scopul de a-i face pe educabili să devină mai conștienți, mai flexibili și mai bine pregătiți pentru viața de mâine cu surprizele sale [1, p. 4]. Cu certitudine, pandemia a afectat profund educația și a perturbat procesul dezvoltării competențelor personale și profesionale la elevi. În același timp, ea a creat, într-o anumită măsură, perspective noi de organizare a activităților de învățare la distanță și de dezvoltare a competențelor digitale, în paralel cu celelalte competențe transversale. Provoca-

rea cea mai mare rămâne însă demonstrarea practică a priceperilor, un element esențial pentru formarea competențelor la elevi. Transmiterea acestor abilități către elevi a devenit aproape imposibilă, pentru că elevii nu au fost prezenți în sălile de curs, ateliere și laboratoare decât parțial, iar deseori au lipsit cu desăvârșire. Așadar, prezentarea informației necesare pentru studierea softurilor, a utilajului și a instrumentelor în scopul formării și dezvoltării competențelor profesionale la elevi a constituit o piatră de încercare pentru dascăli.

Pornind de la scopul principal al acestui element al

* Rubrică apărută în cadrul proiectului Shift Edu *Competențe digitale pentru angajare în economia modernă*, implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA, cu sprijinul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare.

predării, elaborarea și aplicarea materialelor digitale video cu impact pe acțiune de către elevi la orele și stagiile de practică, îmbunătățind competențele profesionale ale elevilor, și crearea oportunităților de studiu individual offline a abilităților, demersul didactic a urmărit obiectivele:

- valorificarea platformelor educaționale online pentru formarea la elevi a abilităților profesionale la stagiile de practică și orele practice;
- determinarea impactului produselor didactice digitale video (de tip tutorial de specialitate) în formarea competențelor profesionale în mediul online.

Studiul de evaluare inițială a utilizării TIC în învățământul profesional tehnic, realizat de CE PRO DIDACTICA în anul 2019, scoate în evidență faptul că cele mai populare instrumente utilizate de elevi în procesul de învățare sunt secvențele video, 59% din elevi apelând la acest instrument. O popularitate la fel de ridicată o au și imaginile digitale (54% din elevi) [2, p. 6]. Iar studiul *Lección învățate pe timp de pandemie*, elaborat de Institutul de Politici Publice în parteneriat cu Fundația *Soros-Moldova*, care are la bază rezultatele sondajelor cu participarea a 4000 de respondenți (cadre didactice și părinți), indică următoarele:

- rata prezenței secvențelor video, a prezentărilor, imaginilor pe suport digital, precum și a secvențelor audio în predare este de 41%, însă trebuie mărită;
- prezența materialelor digitale (a secvențelor video, prezentărilor, imaginilor pe suport digital, secvențelor audio) trebuie să fie bazate pe acțiune;
- măsura în care utilizarea obiectelor digitale de învățare contribuie la însușirea materialelor este: secvențe audio – 71%, PPT – 81%; imagini digitale – 82%; secvențe video – 84%; aceasta denotă necesitatea unor investiții consistente în elaborarea acestui tip de materiale [3, p. 6].

Concluzia finală a studiului pune accentul „nu doar pe formarea și dezvoltarea abilităților digitale, pe care, evident, trebuie să le posede orice cetățean al unei societăți informaționale în devenire, dar, în cazul cadrelor didactice, pe formarea și dezvoltarea unor competențe autentice de pedagogie digitală” [3, p. 13].

STUDIUL DE CAZ

Centrul de Excelență în Construcții, de altfel ca și alte instituții de ÎPT din țară, a trecut la instruirea la distanță, un aspect slab studiat și implementat în sistemul educațional pre-pandemic. Obligatorietatea instruirii online a elevilor la toate nivelurile a creat oportunități pentru identificarea soluțiilor practice de predare a orelor teoretice, practice și, cel mai important, a organizării stagiilor de practică.

Cadrele didactice de la Centrul de Excelență în Construcții au experimentat diverse instrumen-

te educaționale digitale, care au facilitat învățarea la distanță și crearea contextelor benefice pentru dezvoltarea competențelor profesionale la elevi. Printre platformele educaționale și alte servicii digitale care au oferit suport pentru predare se regăsesc: pentru predarea asincron: email, Google Drive, bloguri, Google Classroom – cel mai eficient pentru managementul clasei, gestionarea documentelor, dar și pentru procesul de evaluare; pentru predarea sincron: Zoom, Skype și, mai nou, Google Meet.

Pentru cadrele didactice, care până recent nu dețineau competențe digitale, studierea acestor platforme a constituit o adevărată provocare. În acest sens, atât suportul metodologic oferit de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cât și resursele interne ale instituției au înlesnit procesul dezvoltării competențelor digitale. Documentul care a stat la baza formării cadrelor didactice a fost *Standarde de competențe digitale pentru cadrele didactice din învățământul general*.

În procesul de studii la distanță s-a depistat un șir de provocări, care au afectat îndeplinirea cu succes a sarcinilor și obiectivelor propuse, mai ales în cazul lecțiilor practice și al stagiilor de practică: oferirea de materiale didactice calitative; utilizarea softurilor pentru crearea materialelor didactice; elaborarea materialelor didactice digitale calitative, folosind softuri specializate; demonstrarea abilităților practice prin intermediul conținuturilor teoretice; realizarea stagiului de practică fără contact cu utilajele geodezice de măsurare.

Provocarea cea mai mare a constituit-o demonstrarea practică a priceperilor, un element esențial pentru formarea competențelor la elevi. La specialitatea *Cadastru și organizarea teritoriului* se întrebuițează utilaje moderne de măsurare (Figura 1), cu ajutorul cărora se formează deprinderile necesare pentru efectuarea măsurătorilor terestre, trasarea axelor și elaborarea materialelor grafice (schițe, planuri topografice și cadastrale).

Figura 1. Utilaj geodezic de măsurare

Ne era aproape imposibil să le transmitem elevilor informația necesară pentru studierea softurilor și a utilajului geodezic și să le formăm abilitățile relevante. Drept soluție, am recurs la înregistrări video instructive și capturi video de ecran. Este adevărat că acest lucru are și anumite dezavantaje, pentru că profesorul trebuie să se orienteze bine în aplicațiile folosite la înregistrarea fragmentelor video și, mai ales, la prelucrarea lor

ulterioară. Procesul de elaborare a materialului didactic digital s-a realizat în două direcții, și anume: filmarea cu cameră digitală sau telefon performant a procesului de lucru cu utilajele moderne de măsurare; captarea video a ecranului, înregistrând utilizarea softurilor de specialitate (Figura 2).

Figura 3. *Produse video elaborate în scopul formării abilităților elevilor de la specialitatea Cadastru și organizarea teritoriului*

Pentru efectuarea captărilor video de ecran, pot veni în ajutor o multitudine de softuri atât gratuite (oCam, OBS Studio), cât și licențiate (Bandicam, Camtasia).

Prelucrarea videoclipurilor rezultante s-a efectuat cu ajutorul programului Camtasia, care asigură o mai bună facilitare a materiei predate. Camtasia deține opțiuni variate de redactare a videoclipurilor: înregistrarea, editarea și partajarea videoclipurilor, adnotări, înștiințări și titluri în tutorial, editare audio. Înregistrările video elaborate (în jur de 45) sunt deja valorificate la orele de teorie și practică la disciplinele de specialitate: *Automatizarea proceselor cadastrale*, *Topografie inginerească* și *Metode moderne de măsurare*. Un aspect important ce ține de produsele digitale este depozitarea lor, deoarece

necesită un spațiu mult mai mare decât prezentările sau documentele în diferite formate, limitând memoria oferită de Google Drive. În acest caz, crearea unui cont pe YouTube și depozitarea acestor tutoriale soluția a constituit soluția cea mai bună. Astfel, am obținut un spațiu virtual de stocare fără consum de memorie internă.

CONCLUZII:

- Chestionarea elevilor de la specialitatea *Cadastru și organizarea teritoriului* a demonstrat că impactul materialului didactic video asupra obținerii abilităților practice este semnificativ;
- Calitatea videoclipurilor constituie un aspect important în eficiența transmiterii conținuturilor și a demonstrării abilităților practice;
- Materialele didactice pot fi utilizate și în regim offline, atunci când elevul nu se află în fața aparatelor geodezice de măsurare;
- Procesul de elaborare a materialelor video este cronofag, solicită competențe digitale și softuri specializate;
- Materialele video au creat un context de integrare și aplicare și pentru alte specialități ale Centrului de Excelență în Construcții.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cerbușca P. *Învățământul general în mod online: eficacitate și eficiență. Analiză a politicilor educaționale în condițiile stării de urgență*. Chișinău, 2020. Pe: https://ipp.md/wp-content/uploads/2020/05/Studiu_Invatamantul_Online_202-04-29.pdf
2. Gremalschi A. *Lecții învățate pe timp de pandemie*. Pe: <https://ipp.md/wp-content/uploads/2021/02/Prezentare-Lectiile-Invatate.pdf>
3. *Studiu de evaluare inițială a utilizării TIC în învățământul profesional tehnic*. Chișinău: CE PRO DIDACTICA, 2019. Pe: <http://prodidactica.md/wp-content/uploads/2019/06/TIC-in-VET-FINAL-.pdf>